

ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ УЗВИЙ ТАДҚИҚОТИ: ҚЎҚОН ХОНЛИГИ МОЛИЯ ТИЗИМИДА ИЖТИМОЙ МАСАЛА

З.Н.Хатамова

Тошкент ахборот технологиялари университети Фарғона филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895568>

Аннотация. Мақолада туркий халқлар тарихининг ажралмас қисми бўлган Қўқон хонлиги молия тизими, соҳадаги баъзи ислохотлар, мамлакат аҳолисини ижтимоий жиҳатдан химояланишини кўзлаб амалга оширилганлиги молиявий сиёсат ҳақида қисқача баён қилинган.

Калим сўзлар: Қўқон, молия, солиқ, пул, аҳоли, амалдор.

Аннотация. В статье кратко описаны финансовая система Кокандского ханства, являющаяся неотъемлемой частью истории тюркских народов, некоторые реформы в этой сфере, а также финансовая политика, реализуемая в целях социальной защиты населения страны.

Ключевые слова: Коканд, финансы, налог, деньги, население, чиновник.

Abstract. The article briefly describes the financial system of the Kokand Khanate, which is an integral part of the history of the Turkic peoples, some reforms in this area, as well as the financial policy implemented for the purpose of social protection of the country's population.

Keywords: Kokand, finance, tax, money, population, official.

Қўқон хонлигида мамлакатни сиёсий-ижтимоий ривожланиши аввало молиявий, яъни, иқтисодий ҳаётга боғлиқ бўлган. Хонликда молия тизимининг ҳар бир жабҳасида олиб борилган ислохотлар нафақат марказдаги саройда ташкил этилган девонхоналар, маҳаллий ҳудудлардаги – беклик, туманларда мавжуд девон ва ҳисобхоналар, балки оддий аҳолининг табақалашган гуруҳлари орасида ҳам ўзаро боғлиқликни, алоқани шакллантиришга хизмат қилган. Давлат бошқарувидаги бу боғлиқлик ўз навбатида молия тизимини ривожланишига ёрдам берган.

Давлатлар молиясини барқарор ушлашда ҳаражатлар давлат бюджети ва бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан амалга оширилади. Ҳазинадан ташқари амалга оширилган молиявий ҳаражатлар вақф мулклари ҳисобига амалга оширилган. Уларга давлат томонидан кенг молиявий имкониятлар яратиб берилган. Қўқон хонлигида вақф мулкларига молиявий эркинлик беришдан кўзланган мақсадлардан бири – мамлакатда диний, маданий, маърифий соҳаларни ривожлантириш, уларни давлат химоясига олиб қўллаб-қувватлашдан иборат бўлган.

Қўқон хонлиги ҳудудларида мавжуд бўлган мактаб, мадраса, хоноқоҳ, қабристон каби ижтимоий объектларнинг ҳаражатларини молиявий таъминлаш масалалари ҳукмдор назоратида бўлган. Уларни иқтисодий жабҳада пул билан таъминланиши ҳукмдорларга, йирик амалдор ҳамда бойларга тегишли бўлган баъзи мулклар - ер, боғ, дўкон, устахона, тегирмон каби мулклар вақф этилган. Улардан келган даромадлар шу жойларни обод этиш, фаолият юргизиши учун сарф қилинган.

Ш.Воҳидов: “Мадрасаларнинг сарф ҳаражатлари, мударрисларнинг маоши, мадраса таъмири, вақф мулкларидан бўлган”, - деб қайд этган [1.1.]. Шу мазмундаги фикрни М.Алихожиев ҳам ўз тадқиқотида келтириб ўтган[2.1.].

Вақф этилган мулклар давлат томонидан белгиланган ҳужжатларга кўра баъзи бир солиқлардан озод этилган. Бу қонуний имтиёз махсус ҳужжат билан тасдиқланган. Ҳужжат ким томонидан берилган бўлса шу ҳукмдорнинг бошқарув ваколати доирасидан ўтмаган.

Мақтабларнинг молиявий ҳолати таълим олувчилар кичик ва кам бўлганлиги боис ўқувчиларнинг ота-оналари томонидан берилган таъминот билан кифояланиб қолган. Гарчи мактаблар вақф мулкларисиз ҳам фаолият юритсада, мадрасалар алоҳида молиявий таъминоти бўлмаса, иш олиб бора олмаган. Вақфга ажратилган мулклар орасида узоқ вақт сақланиб туриши мумкин бўлган ер майдонлари: экин ерлар, боғлар, ҳали ўзлаштирилмаган кўриқ ерлар алоҳида ажралиб турган [3.1.]. Вақф мулкларини молиявий аҳволи анча бақувват бўлган. Улар йиллик ҳосил ёки даромад олишдан ташқари, хазинага тўланадиган солиқлардан ҳам озод этилган.

Кўқон хонлигида мадраса ва масжидларга қарашли бўлган вақф ерлар ёки мулклар ҳам *танобона* ва *хирож* солиғидан озод қилинган. *Танобона* солиғидан озод этилган ерлар рўйхатида вақф ерлари ва мулкларини ҳам учратамиз. Мисол учун, Мулла Абдуқодирга Мулла Хўжа Назардан берилган *эслатма-патта*да Хазрати олийларининг (Худоёрхон) янги мадрасаларини (Нахри канал шимолий ҳудудидаги)вақф ерларини *танобона* солиғидан озод этиш тўғрисида эслатма келтирилган [4.1.].

Кўқон хонлиги иқтисодиётининг молиявий негизи бозор орқали шаклланган. Бунда савдогар ва ҳунармандлар талаб ва таклифни ҳисобга олган ҳолда бозор хўжалиги шароитида бюджет сиёсати молиявий ресурсларини шакллантирган.

Кўқон хонлиги давлат хазинаси нафақат мамлакатнинг иқтисодиётини ривожлантириш учун, балки ижтимоий ҳаётни ўзгартириш учун ҳам муҳим бўлган. Ижтимоий соҳалардаги янгиликларни амалга ошириш учун мамлакатда молиявий манбаларни қидириб топиш зарурати мавжуд эди. Масалан, янги молиявий манба сифатида тошлоқ ва фойдаланмасдан, қаровсиз бўлиб ётган ерларни ўзлаштирган фуқароларни Кўқон хони томонидан рағбатлантирилганини айтиш мумкин: Хонга номаълум киши томонидан шикоят мактуби келади[5.1.]. Унга кўра, Кўқон хонлигининг ҳозирги Фарғона вилояти Бешариқ тумани ҳудудидаги қишлоқлар Оқтовуқ, Қиёт ҳудудида хонга тегишли бўлган ерлар аҳоли томонидан ўзлаштириб олингани ва давлатга солиқ тўламасдан ундан фойда олинаётгани маълум қилинади. Ушбу мактубдаги воқеа рост ёки ёлғон эканлигини аниқлаш учун юборилган тафтиш хизматчиси қишлоқлардаги амин, оқсоқол ҳамда кекса одамларини йиғиб суҳбат ўтказди. Натижада мактубдаги хабар тўғри бўлиб чиқади. Мулла Маъруф ва Бешариқлик Содиклар фойдаланаётган ерлари ташландиқ, қайроқ ерлар бўлганлиги, улар бу ерларга сув келтириб дон экаётганликлари, лекин, ер ҳали ҳам Олий ҳукмдорга тегишлилиги, улар эса ҳукмдорнинг содиқ қуллари эканлигини айтадилар. Шундан сўнг Худоёрхоннинг фармони билан тафтиш ўтказган амалдор бу ерларни ўзлаштирган шахсларга 70 тилла эвазига сотиб, хазинага даромад олиб келади.

Ижтимоий ҳимоя масаласи алоҳида эътиборга молик соҳа бўлиб, Кўқон хонлиги молия тизимида ушбу соҳага сарф-ҳаражатлар масаласи бўйича тўхталиш лозим. Кўприк, шифохона, мактаб ва мадрасалар қурилиши учун хазинадан ажратилган маблағлар таҳлилини келтириш мумкин.

Кўқон хонлиги ижтимоий ҳаётида *танобона* солиғидан озод этилган аҳоли қатлами каторида кўплаб *шайхлар*, *мутаваллилар*, *мударрислар* ҳам бўлган. 1870-1871 йилда Султон Муродбек ибн Шер Муҳаммад Алихон Абдурасул юзбошига *эслатма-патта* ёзиб берган. Унга кўра, Халифа мутавалли Абдужабборнинг пул мукофоти билан тақдирланганлиги

(танобона солиғи пулларида мукофотни бериш таъминланган) ва охири танобона солиғидан озод этилганлигини билиш мумкин.

REFERENCES

1. Алихожиев М. Қўқон хонлигининг маданий ҳаётида мактаб ва мадрасаларнинг тутган ўрни (1800-1876 йй.) – Б. 65.
2. Алихожиев М., Джумабоев И. XIX аср Қўқон хонлиги Наманган беклиги мактаб ва мадрасалар фаолиятида вақф мулкларининг тутган ўрни. – Б.121.
3. Воҳидов Қўқон хонлигида тарихнавислик. (Генезиси, функциялари, номоёндалари, асарлари). – Б. 103.
4. Набиев Р. Из истории Кокандского ханства. – С. 97.
5. ЎзМА 1043 фонд, 1114-иш, 1-варақ; 1147-иш, 1- варақ.